

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ SARS-CoV-2

THE INFLUENCE OF THE MAIN RISK FACTORS ON THE INCIDENCE OF SARS-CoV-2

ТАРАСОВА АЛЁНА ВАДИМОВНА,

Ставропольский государственный медицинский университет.

TARASOVA ALYONA VADIMOVNA,

Stavropol State Medical University.

В статье представлены результаты анализа факторов риска на заболеваемость SARS-CoV-2. Исследование проводилось на базе ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 1» в центре лечения и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Наличие сопутствующих заболеваний у пациентов влияет на увеличение числа случаев восприимчивости к SARS-CoV-2. У пациентов обоих полов старше 60 лет в сравнении с пациентами, где возраст колеблется от 18 до 35 лет, частота заболевших увеличена к восприимчивости инфекционных заболеваний, в том числе к SARS-CoV-2 (лабораторно подтверждено), почти в 3 раза.

The article presents the results of the analysis of risk factors for the incidence of SARS-CoV-2. The study was conducted on the basis of GBUZ IC "City Clinical Polyclinic No. 1" in the center for the treatment and diagnosis of new coronavirus infection COVID-19. The conducted research allowed us to draw the following conclusions. The presence of concomitant diseases in patients affects the increase in the number of cases of susceptibility to SARS-CoV-2. In patients of both sexes over 60 years of age, compared with patients whose age ranges from 18 to 35 years, the incidence of cases increased to susceptibility to infectious diseases, including SARS-CoV-2 (laboratory confirmed), by almost 3 times.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, факторы риска, сахарный диабет, алкоголь, возрастные аспекты.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, risk factors, diabetes mellitus, alcohol, age-related aspects.

Введение. COVID-19 – тяжелое острое респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2. Первая вспышка была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. Заболевание COVID-19 стремительно распространилось по миру, а 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии.

Коронавирус SARS-CoV-2 – новый инфекционный агент, который, как и другие возбудители респираторных инфекций, передающийся как воздушно-капельным, так и контактным путем, подобно другим респираторным вирусам. Коронавирус характеризуется высокой контагиозностью, тяжелым течением. У пациентов на фоне инфекции быстро развивается атипичная пневмония с характерными изменениями по типу «матового стекла», что может усугубить состояние больного. Основным источником инфекции является больной человек, включая тех, кто находится в бессимптомном инкубационном периоде заболевания. Инфи-

цирование новым коронавирусом SARS-CoV-2 вызывает острое респираторное заболевание, проявляющееся типичными катаральными симптомами, и клинически может напоминать сезонные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Таким образом, регулярный мониторинг заболеваемостью COVID-19 и другими респираторными инфекциями имеет большое значение для реализации профилактических и противоэпидемических мер.

Отличие COVID-19 от других острых респираторных инфекций, вызванных вирусами гриппа и различными бактериальными возбудителями: клинические признаки.

Более длительный инкубационный период от 1 до 14 дней, в среднем – 5 дней и более плавное нарастание симптоматики. Высокая лихорадка и катаральные симптомы являются важными признаками COVID-19, но могут встречаться и при других тяжелых формах ОРВИ. Заподозрить инфекцию COVID-19 следует при любом случае острой респираторной инфекции (температура тела выше $37,5^{\circ}\text{C}$ и наличие одного или более из следующих признаков: кашель – сухой или со скудной мокротой, одышка, затрудненное дыхание, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, миалгия, головная боль, общая слабость, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO_2) $\leq 95\%$). Основным методом для диагностики COVID-19 является анализ биологического материала из верхних и нижних дыхательных путей с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, главным образом ПЦР.

В ответ на инфицирование SARS-CoV-2 развиваются защитные реакции, обусловленные активацией врожденного и приобретенного иммунитета и направленные против вируса, однако, иммунопатогенез COVID-19 как раз и связан с формированием несбалансированного иммунного ответа, в особо тяжелых случаях приводящего к РДС и нарушению функции легких.

Важное значение имеют и сопутствующие хронические заболевания, а также факторы риска, способствующие ухудшению общего состояния и развитию осложнений.

Возрастные аспекты иммунологической реактивности.

Пожилой возраст – установленный фактор риска не только COVID-19, но и для других вирусных инфекций. На основании исследований можно заключить, что средний возраст пациентов с тяжелым течением COVID-19 выше, превышает возраст пациентов, сталкивающихся с легкими формами заболевания. Считается, вероятность летального исхода от COVID-19 в пожилом возрасте заметно выше, чем у молодых людей. Это может быть обусловлено не только наличием хронических заболеваний, но и снижением уровня иммунитета. Существует предположение, что организм пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями не может вовремя обеспечить эффективный иммунный ответ или нуждается в длительной его индукции для развития эффективного специфического ответа. Доказано, что по мере старения эффективность иммунной системы снижается, и это влияет на течение и исходы вирусной инфекции. У пожилых пациентов возможны такие состояния иммунной системы, как лимфопения, сниженное содержание Т-клеток (Treg), уменьшение функциональной активности иммунокомпетентных клеток. Известно, что старение влияет на CD4^+ Т-клетки, CD8^+ Т-клетки, функцию В-клеток, а снижение клонального разнообразия Т- и В-клеток приводит к нарушению иммунного ответа на вирусные инфекции, а избыточная продукция цитокинов Th2 лимфоцитами может привести к длительному провоспалительному иммунному ответу.

Одно из осложнений тяжелой формы COVID-19 является «цитокиновый шторм», проявления которого сходны с течением синдрома активации макрофагов (САМ). При этом происходит активация врожденного и приобретенного иммунитета, наблюдается дисрегуляция синтеза про- и противовоспалительных, иммунорегуляторных цитокинов, интерлейкинов (IL) таких, как: IL-1, 2, 6, 7–10, 12, 17, 18, гранулоцитарного колониестимулирующего

фактора (Г-КСФ), гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), фактора некроза опухоли α (TNF α), IFN γ , IFN α и IFN β , моноцитарного хемоаттрактантного белка 1 (MIP1) и макрофагального воспалительного белка 1 α (MIP1 α).

Самым уязвимым для COVID-19 группой людей являются те, кто достиг пятидесятилетнего возраста и старше, страдающие сердечно-сосудистыми расстройствами (например, гипертоническая болезнь, атеросклероз, кардиопатия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца), диабетом, ожирением, а также лица с аутоиммунными заболеваниями и другими патологиями. У них нередко наблюдается тяжелая форма коронавирусной инфекции, которая проявляется двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, ОРДС, гиперкоагуляцией с тромбозами и тромбоэмболиями, сердечной недостаточностью, сепсисом и септическим шоком, а также нарушениями центральной нервной системы.

Влияние наличия сахарного диабета на заболеваемость COVID-19.

Сахарный диабет (СД) как первого, так и второго типа считается одним из факторов риска тяжелого течения COVID-19 и смерти от этой инфекции. Исследования показывают, что среди пациентов с COVID-19 диабет встречается примерно в 10% случаев, тогда как при тяжелых формах заболевания этот показатель возрастает до 35%.

Многие исследования подтвердили, что риск летального исхода инфекции COVID-19 у больных с СД второго типа выше в 2-2,5 раза, нежели чем риск летального исхода инфекции COVID-19 у больных с СД первого типа.

Значительную роль в повышении риска заболеваемости и смертности отводят присутствующим диабету сопутствующим нарушениям – артериальной гипертензии и ожирению (про-воспалительные эффекты, усиление гиповентиляции), а также микро- и макрососудистым осложнениям.

Известно, что β -клетки поджелудочной железы являются одной из мишеней для вируса SARS-CoV-2, что представляется является ухудшения контроля гликемии у лиц с диабетом, так и формирования СД de novo в ходе инфекции COVID-19.

СД ассоциирован с целым рядом нарушений, включая абдоминальное ожирение, гиперкоагуляцию, сердечнососудистые заболевания (микро- и макрососудистые осложнения), поражение почек, повышенный риск развития диабетического кетоацидоза и гиперосмолярного гипергликемического состояния; в совокупности все это может усугублять течение как респираторных, так тромбоэмболических и системных проявлений COVID-19.

В последнее время также обсуждается возможное влияние генетических факторов на увеличение восприимчивости к вирусу SARS-CoV-2 и тяжелое течение COVID-19.

Алкоголь при заболеваемости COVID -19.

Алкоголь представляет собой токсичное вещество, которое негативно влияет практически на все органы человеческого тела. С каждым дополнительным бокалом возрастает вероятность ущерба здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя ослабляет иммунную защиту, снижая способность организма противостоять инфекциям, включая COVID-19.

Кроме того, потребление спиртных напитков является одним из факторов, способствующих развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), что может привести к серьезным осложнениям при инфекциях, вызванных SARS-CoV-2.

Чтобы предотвратить ослабление иммунной системы и исключить риск для собственного здоровья, а также для здоровья окружающих, рекомендуется полностью отказаться от алкоголя.

Цель исследования: выявить возбудители SARS-CoV-2 среди населения г. Ставрополя с января по февраль 2024 г. и изучить влияние факторов риска при наличии у пациентов сопутствующих заболеваний (сахарный диабет (СД), хроническая сердечная недостаточность

(ХСН), избыточная масса тела и ожирение) на заболеваемость и восприимчивость к SARS-CoV-2, лабораторно подтвержденному.

Материалы и методы.

Носоглоточные смывы собирали в стерильные пробирки со средой «АмплиПрайм® SARS-CoV-2 / Flu (A/B/H1pdm09)». Исследование биологического материала проводили из верхних и нижних дыхательных путей с помощью методов амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР). Для изучения циркуляции SARS-CoV-2 эпидемический сезон с января по февраль 2024 г. от пациентов в ГБУЗ СК ГКБ №1 в центре лечения и диагностики новой коронавирусной инфекции был проведен сбор биологического материала (носоглоточные смывы) пациентов в количестве 385 проб. В результате исследований было выявлено 175 положительных проб, что составляет 45,4% от общего числа образцов.

Данные амбулаторных карт больных были проанализированы исходя из жалоб пациентов, сбора анамнеза, объективного осмотра врача-инфекциониста, лабораторного исследования, направленного на анализ наличия или отсутствия возбудителя SARS-CoV-2 и его результатов. В исследование включались пациенты обоего пола от 18 до 75 лет. В анализ включено 385 амбулаторных карт. Возраст обследуемых обоих полов составил от 18 лет до 35 лет в первой группе, во второй группе старше 60 лет.

Результаты исследования и их обсуждение.

Наиболее часто встречались пациенты старше 60 лет и женского пола (68,5%). По результатам анализа отобранных амбулаторных карт, основными симптомами, которые предъявляли пациенты, были: температура тела выше 37,5°C, боль в горле, сухой кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство сдавления в грудной клетке, насморк, головная боль, боль в мышцах и суставах, бессонница.

В табл. 1 представлена частота встречаемости различных симптомов у пациентов при заболевании COVID-19.

Таблица 1. Симптомы, предъявляемые больными при заболевании COVID-19

Симптомы	Частота встречаемости
Температура тела выше 37,5°C	65 (61,9%)
Боль в горле	32 (30,5%)
Сухой кашель	21 (20%)
Одышка	20 (19,1%)
Затрудненное дыхание	17 (16,2%)
Чувство сдавления в грудной клетке	10 (9,5%)
Насморк	35(32,5%)
Головная боль	9 (8,6%)
Боль в мышцах и суставах	8 (7,6%)
Бессонница	4 (5,3%)

Исходя из приведенных данных в табл. 2, при анализе амбулаторных карт пациентов в ГБУЗ СК ГКП № 1 г. Ставрополя за период январь – февраль 2024 г., сопоставив общее количество пациентов (385 человек) из двух групп (выздоровление пациентов спустя 7 суток и 14 и более суток), можно сделать вывод о том, что такие факторы риска, как возраст, наличие хронических и сопутствующих заболеваний, избыточной массы тела и ожирения, наличие

вредных привычек (употребление алкоголя, курение), а также наличие эндокринных нарушений, таких как сахарный диабет первого и второго типа, влияют на восприимчивость к возбудителям SARS-CoV-2 лабораторно подтвержденных.

Таблица 2. Факторы риска, влияющие на заболеваемость COVID-19

Факторы риска	Мужчины	Женщины
Выздоровление пациентов спустя 7 суток с момента заболевания COVID-19		
Возраст от 18 лет до 35 лет	26	34
Наличие хронических заболеваний	7	12
Избыточная масса тела	4	5
Наличие вредных привычек (курение, алкоголь)	12	9
Сопутствующие эндокринные нарушения (сахарный диабет)	2	5
Выздоровление пациентов спустя 14 суток и более с момента заболевания COVID-19		
Старше 60 лет	41	67
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, стенокардия, ХСН и др.)	16	28
Избыточная масса тела	10	17
Наличие вредных привычек (курение, алкоголь)	31	19
Сопутствующие эндокринные нарушения (сахарный диабет)	18	22

Источник: амбулаторные карты пациентов, стоящих на учете в ГБУЗ СК ГКП №1 г. Ставрополя с января по февраль 2024 г.

Исходя из приведенных данных в табл. 2, при анализе амбулаторных карт пациентов в ГБУЗ СК ГКП № 1 г. Ставрополя за период январь-февраль 2024 г., сопоставив общее количество пациентов (385 человек) из двух групп (выздоровление пациентов спустя 7 суток и 14 и более суток), можно сделать вывод о том, что такие факторы риска, как возраст, наличие хронических и сопутствующих заболеваний, избыточной массы тела и ожирения, наличие вредных привычек (употребление алкоголя, курение), а также наличие эндокринных нарушений, таких как сахарный диабет первого и второго типа, влияют на восприимчивость к возбудителям SARS-CoV-2 лабораторно подтвержденных.

Заключение.

Несмотря на то, что SARS-CoV-2 обладает меньшей вирулентностью по сравнению с SARS-CoV-1 и MERS-CoV, основная опасность связана со значительной смертностью среди восприимчивых людей с сопутствующими заболеваниями.

Таким образом, сочетание новой коронавирусной инфекции и сопутствующих хронических заболеваний негативно сказывается на течении, лечении и прогнозе заболевания.

При лечении COVID-19 у пациента с хроническими сопутствующими заболеваниями необходимо быть максимально настороженным, своевременно проводить скрининг, диагностику ССЗ, учитывать риск гепатотоксичности препаратов. После перенесенной вирусной инфекции SARS-CoV-2 пациентов необходимо вовлекать в программы медицинской реабилитации для улучшения качества жизни, стабилизации функций пораженной дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также снижения риска инвалидизации и проводить ежегодно диспансеризацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляков Н.А., Рассохин В.В., Ястребова Е.Б. Коронавирусная инфекция COVID 19. Природа вируса, патогенез, клинические проявления. Сообщение 1 // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2020. №1. С. 7-21.
2. Коровин А.Е., Новицкий А.А., Макарова Д.А. Острый респираторный дистресс-синдром. Современное состояние проблемы // Клиническая патофизиология. 2018. №2. С. 32-41.
3. Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Чернобровкина Т.Я. Новая коронавирусная инфекция (COVID 19): клинико-эпидемиологические аспекты // Архив внутренней медицины. 2020. №2. С. 87-93.
4. Особенности клинических проявлений и лечение заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) у детей / под ред. Ю.С. Александрович: методические рекомендации МЗ РФ. М., 2020. 43с
5. Смирнов В.С., Тотолян А. Врожденный иммунитет при коронавирусной инфекции // Инфекция и иммунитет. 2020. №2. С. 259-268.
6. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 19) / под ред. Е.Г. Камкина. М., 2020. 164 с.
7. Brunk D. CDC: First Person-to-Person Spread of Novel Coronavirus in US // Medscape Medical News. 2020. №1. URL: <https://www.medscape.com/viewarticle/924571>
8. Zhang L., Lin D., Sun X., Curth U., Drosten C., Sauerhering L., Becker S., Rox K., Hilgenfeld R. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α -ketoamide inhibitors // Science. 2020. Vol. 368. P. 409-412.
9. Zhang Y.P. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID19) in China // Chin J Epidemiol. 2020. Vol. 41. P. 145-151.

© Тарасова А.В., 2024.